

UZUM YETISHTIRISHDA O'STIRUVCHI MODDALAR DAN FOYDALANISH

Yusupov Ohunjon Ixtiyor o'g'li
Xayrullayeva Sarvinoz Lutfullo qizi

Guliston davlat universiteti. Mevachilik va uzumchilik guruh talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15153169>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 28- Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 31- Mart 2025 yil

KEY WORDS

Gibrid, kishmish, hosilli novda, Gibberillin, Dropp, Krezatsin, uzum boshi, nazorat, miqdor, kislotalik, variant, qandlilik, uglevod, kimyoviy tarkib, mexanik tarkib.

ABSTRACT

Ushbu maqolada olib borilgan tadqiqot natijalari, uzum navlariga o'sishni boshqaruvchi moddalarni qo'llash muddati va meyyori o'zgarishini bilan ularning uzum boshi, mexanik va sharbatini kimyoviy tarkibining ijobiy o'zgarish ko'rsatgichlari hamda eng maqbul qo'llanish meyyori yani samaradorlik yuqori bo'lgan variantlar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Keyingi yillarda kimyo sanoati, o'simliklar mikrobiologiyasi va fiziologiyasining rivojlanishi natijasida uzum hosili va sifatini yaxshilash maqsadida o'stiruvchi moddalardan foydalaniladigan bo'ldi. Hozir bir necha ming o'stiruvchi moddlar xili ma'lum. Kimyoviy tarkibi hamda mikrobiologik tabiatiga ko'ra, ular turlicha ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega bo'lib, asosan, stimulyatorlar, ingibitorlar va sitokinitik ta'sir ko'rsatuvchi preparatlarga bo'linadi.

Ularning tok o'simligiga ta'sirini o'rganish 60-yillarning boshlarida Ukraina, Armaniston, Rossiya, O'zbekiston va sobiq ittifoqning boshqa respublikalarida boshlangan. O'stiruvchi moddalarni qo'llash AQSh, Bolgariya, Italiya kabi uzumchilik rivojlangan mamlakatlarda atroflicha ishlab chiqilgan va bu borada katta tajriba orttirilgan. O'stiruvchi moddalardan uzumchilikda foydalanish bo'yicha O'zbekistonda akademik R.R.Shreder nomidagi Bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-ishlab chiqarish korporatsiyasi Samarqand filiali (K.V.Smirnov, Ye.P.Perepelitsin), Butunittifoq o'simlikshunoslik instituti (VIR) ning O'rta Osiyo stansiyasi (M.S.Juravel, A.I.Frolov; hozir O'zbekiston o'simlikshunoslik ilmiy tadqiqot instituti), Toshkent Davlat agrar universitetining mevachilik va uzumchilik kafedrasi (M.R.Musamuamedov), Rossiyada K.A.Timiryazev nomidagi Moskva qishloq xo'jaligi akademiyasining uzumchilik kafedrasi (K.V.Smirnov, Ye.P.Perepelitsin, S.N.Salenkov, A.K.Rajabov va b.) olimlari ma'lum tajriba ortirganlar.

1-jadval

O'stiruvchi moddalarning qora kishmish navini hosil novdalari ko'rsatkichlariga ta'siri.

№	Variantlar	Tupdagi kurtak yuklamasi, dona	Hosil navdalar % hisobida			Bitta hosillik navdadagi uzum boshlari soni	Barcha navdadagi uzum boshlari soni
			Bitta hosili	Ikki-ta hosi-li	Jami		
1.	Suv purkaladi (nazorat).	115	25.8	2.2	28	1.0	0.35
2.	Gibberillin+Dr opp-25 mg/l+100mg/ l	120	27.2	2.5	29.7	1.1	0.36
3.	Gibberillin+Dr opp+Krezatsin-25mg/l+10mg/l+25mg/l	117	26.5	2.5	29	1.1	0.30
4.	Gibberillin+Dropp+Krezatsin+ Nuk-25mg/l+10mg/l+25mg/l+15mg/l.	118	28.5	2.8	31.3	1.2	0.42

Shu bois, hozir o'stiruvchi moddalarni uzumchilik sohasida qo'llashning ilmiy va ilg'or tajribalarga asoslangan aniq yo'nalishlari belgilangan. Masalan, ko'chat yetishtirishda ildiz olish jarayonini tezlashtirish, uzum boshlari va g'ujumlarini kattalashtirib hosil va uning sifatini oshirish, uzum boshlarini zich yoki havol qilish, hosilni transportbopligini hamda qishda saqlash muddatini oshirish, tokning sovuqqa, qurg'oqchilikka, kasallik va zararkunandalarga chidamliligini oshirish va h.k. shular jumlasidandir.

Uzumchilikda qo'llaniladigan o'stiruvchi moddalarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin. 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, o'stiruvchi moddalar ta'sirida qora kishmish navi hosil navdalari ko'rsatkichlari 26.5-28.5% tagach ato'g'ri keladi.

Bunda eng ko'p hosili navdalarning ko'p bo'lishi gibberillin+ dropp+ krezatsin+ nuk-25mg/l+10mg/l+ 25mg/l+ 15mg/l. eritmasida ishlov berilganda nazoratga nisbatan 3.3% ga ko'paydi. Bitta hosil navdagi uzum boshlari soni 0.1 taga kamaydi. Bunda ko'rinib turibdiki, tok tupidagi kurtaklar soni oshish bilan hosil navdalar oshadi, lekin rivojlangan barcha navlardagi uzum boshlari kamayadi. Qora kishmish uzum navining hosilli navdalarni strukturasi tahlil qilinganda ular soni 1 va 2 uzum boshli navdalardan iborat ekan. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki hosilli navdalarning aksariyat qismi 1-uzum boshli navdalarga nisbatan 8-10 marta kam bo'ldi. Shunday qilib o'rganilayotgan variantlarda rivojlangan navdalar soni bo'yicha bir biridan farq qiladi.

Hosilli navdalar strukturasi ko'ra ular 1 va 2 uzum boshli navdalarga bo'linadi. Hosilni asosiy qismi deyarli 80% dan yuqorisi bir uzum boshli navdalardan bo'ladi. Hosil navda va

rivojlangan navdalar soni bo'yicha eng kam tupi kesilmaganda bo'ladi. Barcha o'rganilgan tajriba variantlarida ko'rinib turibdiki, qora kishmish navi uzum hosildorligi bir biridan farq qiladi.

Uzum g'ujumining o'rtacha og'irligi va 100 ta donasining hajmi, shuningdek qandligi va kislotaligi 2-jadvalda ko'rsatilgan.

Qora kishmish uzum navi g'ujumning 100 ta donasining og'irligi gibberillin+dropp-100 mg/l+25mg/l bilan ishlov berilganda (2variant)da nazoratga nisbatan 187.5% va qandiga 0.7% kislotaligi 0.2 g/l kamayadi.

Gibberillin+ dropp+krezatsin-25mg/l+ 10mg/l+25mg/l. ishlov berilganda uzum g'ujumi og'irligi va hajmi nazoratdga qaraganda 182.8% g'ujum sharbati 2.2% kislotaligi esa 0.05 g/l ga kamaydi. Uzuning qora kishmish navi tok tupi gibberillin+dropp+krezatsin+nuk-25mg/l+10mg/l+25mg/l+15mg/l. bilan ishlov berilganda uzum g'ujumi 100 ta donasining o'rtacha og'irligi nazoratga taqqoslaganda 178.2% ga, qandligi 3.1%ga kamaydi va kislotaligi 0.04 g/l ga ko'paydi.

2-jadval

O'stiruvchi moddalarning qora kishmish navini uzumboshining og'irligi va kimyoviy tarkibining o'zgarishiga ta'siri.

№	Tajriba variantlari	100 ta g'ujumning og'irligi, g	G'ujum sharbatining	
			Qandiligi %	Kislotali-ligi g/l
1.	Suv purkaladi (nazorat).	195.2	25.1	0.81
2.	Gibberillin+Dropp-25 mg/l+100mg/l	366	23.3	0.78
3.	Gibberillin+Dropp+Krezatsin-25mg/l+ 10mg/l+25mg/l.	352	22.9	0.76
4.	Gibberillin+Dropp+Krezatsin+ Nuk-25mg/l+ 10mg/l+25mg/l+15mg/l.	348	22.0	0.85

Xulosa. Tajriba ma'lumotlaridan shunday umumiy xulosa qilish mumkin, o'stiruvchi moddalarda uzumning qora kishmish navi ishlov berilganda uzum g'ujumi 100 ta donasining, og'irligi oshdi, qandiligini kamaydi va kislotaligini oshiradi. Gibberillin+dropp-100mg/l+25mg/l bilan ishlov berilganda (2variant)da uzum g'ujumi eng yaxshi kattalikka erishdi va uning sharbati tarkibida qandilikni kamaydi va kislotaligi oshdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fayziyev J.N. O'zbekiston sharoitida uzumning urug'siz navlari hosildorligi va sifatini oshirish texnologiyasini ilmiy asoslash.// Aftoreferat. – Toshkent, 2020 –B. 5-18.
2. Egamberdiyev P.E. Uzuning xo'raki navlarini voish usulida yetishtirishda kurtak yuklamalarini uzum hosildorligi va sifatiga ta'siri. – disertatsiya. – Toshkent, 2023. – B. 52-85.
3. Жулбеков, И. С. У. (2025). ВЛИЯНИЕ ЦИТОГУМИНОВОГО ВЕЩЕСТВА НА РАЗМЕР ЯГОД

- И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИШМИШНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА. *Universum: технические науки*, 4(1 (130)), 9-11.
4. Sultanov, K. S., Egamberdiev, P. E., & Jo'lbekov, I. S. (2024). THE INFLUENCE OF THE USE OF GROWTH SUBSTANCES ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SULTANAS' GRAPE JUICE. *American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations*, 4(02), 46-50.
5. Султонов, К. С., Эгамбердиев, П. Э., & Жулбеков, И. С. У. (2024). ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ (ЦИТОГУМАТ) И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГРОЗДЕЙ КИШМИШНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА. *Universum: технические науки*, 3(7 (124)), 54-56.
6. Жўлбеков, И. С. Ў. (2024). УЗУМНИНГ ШАРОВОП НАВЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРДАН ТУРЛИ НАВЛИ ШАРОВ ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(7), 158-165.
7. Kamoliddin, S., Po'latjon, E. va Ibrohim, J. (2024). UZUMNING O'STIRISH NAVLARIGA O'STIRISH MADDALARNI QO'LLANISHNING MEKANIK TARKIBIGA BOG'LILIK. *Universum: texniceskie nauki*, 8 (3 (120)), 37-40.
8. Sultonov, K. S., Egamberdiyev, P. E., & Jo'Lbekov, I. S. (2024). UZUMNING KISHMISHBOP NAVLARIGA O 'STIRUVCHI MODDALARNING TA'SIRI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(2-1), 133-135.
9. Kamoliddin, S., Pulatjon, E., & Ibrohim, J. (2024). DEPENDENCE ON THE MECHANICAL COMPOSITION OF THE APPLICATION OF GROWTH SUBSTANCES TO THE GROWING VARIETIES OF GRAPES. *Universum: технические науки*, 8(3 (120)), 37-40.
10. Жўлбеков, И. С. Ў. (2024). УЗУМНИНГ ШАРОВОП НАВЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРДАН ТУРЛИ НАВЛИ ШАРОВ ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(7), 158-165.
11. Rakhmatov, O., Zhulbekov, I. S., & Kabulov, I. M. (2023). Experimental study of a drying installation for drying melon with IR-radiation. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 443, p. 02005). EDP Sciences.
12. Jo'lbekov, I., Ungarov, A., Umrzoqova, I., & Adhamov, A. (2023). UZUMNING SANOATBOP NAVLARINI YETISHRISH USULLARIGA DOIR MAVZULARNI INNOVATSION TECHNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TASHKIL ETISH. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(6), 89-93.
13. Ergashovich, E. P., Mardonovich, K. F., Ogli, J. I. S. O. A. D. U., Shavkatovich, A. A., Djumanazarova, S. D., & Raimovna, R. D. (2022). Effect of buds particle on productivity and quality when growing Katta Kurgan table variety grapes by voish method.
14. Файзиев, Ж. Н., Эгамбердиев, П. Э., & Жўлбеков, И. С. Ў. (2022). УЗУМНИНГ ХЎРАКИ КАТТА ҚЎРҒОН НАВИНИ ВОИШ УСУЛИДА ЕТИШТИРГАНДА КУРТАК ЮКЛАМАЛАРИНИ ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА БОҒЛИҚЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 3(Special Issue 1), 254-257.
15. Сапаева, З. Ш., & Абдуллаева, Б. А. (2021). Влияние низкотемпературной обработки некоторых сортов винограда на их аминокислотный состав. *Молодой ученый*, (22), 117-120.
16. Islamov, S., Khalmirzaev, D., & Abdikayumov, Z. (2023). Growing a low-growth clone planting material of cherry from green cuttings. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 03064). EDP Sciences.

17. Абдикаюмов, З. А. (2017). Использование интеркалярных вставок для получения слаборослых саженцев черешни с целью закладки садов интенсивного типа. *Аграрная наука*, (9-10), 47-51.
18. Шаумаров, Х. Б., Абдикаюмов, З. А., Аминова, Н., & Матякубова, Н. Р. (2014). Влияние разных норм органических и минеральных удобрений на сроки созревания, товарные качества и лежкость плодов айвы и груши. In *НАУЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ АГРАРНОЙ НАУКИ* (pp. 8-12).
19. Bababekov, U. J., Kurbanov, E. S., Tukhtakuziev, A., Davlatov, P. D., Kurbanov, E. E., & Xudayberdiyev, R. H. (2023). Justification of the width of the tooth spacing and the distance between the rows of teeth of the ripper for the harrower. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 71, p. 01057). EDP Sciences.
20. Egamberdiev, P. E., Khojaqulov, F. M., Xudoyberdiev, R., Bababekov, U. J., Botirova, D., & Suyunov, S. K. (2021). The effects of the buds to yields, mechanical and chemical compositions in the process of cultivation of "white husayni" varieties of grapes by the method of "voish". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 740-745.

